

MATNNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI

Z.Raxmiddinova, FarDU magistranti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada lingvokulturologiyaning ilmiy asoslari, shakllanish tarixi hamda matn bilan bog'liqligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda til va madaniyat o'zaro aloqadorligi, milliy-madaniy kodlarning matnda aks etishi lingvokulturologik yondashuv asosida o'rganilgan. Shu jihatdan matndagi o'xshatish va metaforalarning lingvokulturologik xususiyatlari, ularning milliy tafakkur bilan bog'liqligi yoritilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *lingvokulturologiya, matn, madaniy kod, o'xshatish, metafora, frazeologizmlar.*

Аннотация. *В данной статье анализируются научные основы лингвокультурологии, история ее становления, связь с текстом. В исследовании на основе лингвокультурологического подхода изучалась взаимосвязь языка и культуры, отражение национально-культурных кодов в тексте. В связи с этим выделяются лингвокультурные особенности сравнений и метафор в тексте и их связь с национальным мышлением.*

Ключевые слова: *лингвокультурология, текст, культурный код, сравнение, метафора, фразеология.*

Annotation. *This article analyzes the scientific foundations of linguoculturology, the history of its formation, and its relationship with the text. The study studies the interrelationship of language and culture, the reflection of national-cultural codes in the text, based on a linguoculturological approach. In this regard, the linguoculturological characteristics of analogies and metaphors in the text, their relationship with national thinking, are highlighted.*

Keywords: *linguoculturology, text, cultural code, analogies, metaphors, phraseologisms.*

Tilshunoslikda XX asrning so'nggi choragiga kelib "til madaniyat bilan bog'liq bo'lib qolmasdan, balki uning o'zi madaniyatdan o'sib chiqqan va uni ifodalaydigan vositadir" degan farazlar paydo bo'la boshladi. Shu g'oyalar asosida XX asrning 90-yillariga kelib tilshunoslikda lingvokulturologiya alohida soha sifatida paydo bo'ldi. Lingvokulturologiya XX asrning oxirlarida shakllangan bo'lsa ham uning ildizlari nemis olimi V.fon Gumboldtning g'oyalariga borib taqladi. Tilshunos tadqiqotchilarning qayd qilishicha, "lingvokulturologiya" (lot.lingua "til", cultus "hurmat qilish, ta'zim qilish"; yunon."ilm, fan") termini V.N.Teliya rahbarligidagi Maskva frazeologiya maktabi tomonidan olib borilgan izlanishlar bilan bog'liq ravishda paydo bo'lgan.¹

Bugungi kunda tilshunoslikning yangi sohalariga e'tibor kuchaymoqda. Lingvokulturologiya fani esa shu yangi yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Lingvokulturologiya – til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini o'rganadigan fan bo'lib, u milliy tafakkur, madaniy kodlarni matnda qanday aks etishini tadqiq qiladi. V.N.Teliya lingvokulturologiyaga shunday ta'rif beradi "Lingvokulturologiya

¹ Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа "Языки русской культуры", 1996.-286 с.

insoniy, aniqrog‘i, insondagi madaniy omilni tadqiq etuvchi fandır. Bu esa shuni bildiradiki, lingvokulturologiyaning markazi madaniyat fenomeni bo‘lgan inson to‘g‘risidagi antropologik paradigmaga xos bo‘lgan yutuqlar majmuasidir”.² V.A.Maslova o‘zining “Lingvokulturologiya” kitobida bu sohaning rivojlanishida A.A.Patebnya, A.Vaysgerber, X.Glins, U.D.Uitni, E.Sepir va yana bir qancha olimlarning fikrlari muhim rol o‘ynaganini aytib o‘tadi.

Lingvokulturologiya fani bevosita matn bilan ham bog‘liq, chunki matn ham boshqa til birliklari singari bu sohaning tadqiqot obyektlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham bugun kunda matnning antroposentrik tadqiqiga bag‘ishlangan ilmiy maqolalar, monografiya va ilmiy ishlarning soni ortib bormoqda. Shu kabi ilmiy ishlarda matnning kognitiv-semantik, psixolingvistik va lingvokulturologik tomonlari o‘rganilmoqda. Bunga misol tariqasida Durdon Xudoyberganovaning “Matnning antroposentrik tadqiqi” deb nomlangan monografiyasini keltirishimiz mumkin. Tadqiqotlarda o‘xshatishlarning lingvokulturologik jihatiga ham e‘tibor berilmoqda. V.A.Maslova o‘zining “Lingvokulturologiya” kitobida o‘xshatishlarda muayyan xalqning milliy dunyoqarashi aks etishini ta’kidlab o‘tgan.³

Matn tarkibida o‘xshatish yoki uning qisqargan shakli bo‘lgan metaforadan foydalanish ham ushbu til egalarining milliy-madaniy tafakkuriga xos jihatlarni ham ko‘rsatib beradi. Masalan, “Musulmonqul o‘z g‘arazi yo‘lida orada yo‘q nizolarni qo‘zg‘ab, kuyovi SHERALIXONNI O‘LDIRDI, GUNOHSIZ MURODXONNI SHAHID ETDI, QO‘Y KABI YUVOSH TOSHKAND HOKIMI SALIMSOQBENI O‘LDIRIB, O‘RNIGA AZIZBEK ZOLIMNI BELGULADI” (A.Qodiriy. “O‘tkan kunlar”). Berilgan ushbu matnda “qo‘y kabi yuvosh” turg‘un o‘xshatishi qo‘llanilgan, ayni shunday o‘xshatish etaloni ham o‘zbekcha milliy-madaniy qarash va tasavvur namoyon bo‘ladi. Bunday o‘xshatish etaloni boshqa millatlarda “yuvosh” ma’nosida emas, boshqa ma’nolarda ham qo‘llanishi mumkin. Bunga o‘xshash turg‘un birikmalarga juda ko‘p misollar keltirishimiz mumkin. Masalan, “musichaday beozor”, “arvohday ozg‘in”, “echkiday qaysar” bu o‘xshatishlarda hayvon o‘xshatish etaloni sifatida qo‘llanilgan.

Durdona Xudoyberganova ham o‘zining “Matnning antroposentrik tadqiqi” monografiyasida o‘xshatish mazmuni ifodalangan matnlarni tahlil etish natijasida ularni o‘xshatishning matn referensiyasiga munosabatiga ko‘ra ikki turga ajratadi:

1. Tarkibidagi jumalarda o‘xshatish qurilmasi mavjud bo‘lgan matnlar.
2. Matn mazmunidan o‘xshatish munosabati anglashiluvchi matnlar.⁴

O‘zbek tilidagi frazeologizmlar ham xalqning tarixiy tafakkuri, urf-odatlari, e‘tiqodi va hayot tarzini aks ettiradi. “Do‘ppisini osmonga otmoq” iborasi ham ana shunday o‘zbek xalqining madaniy-milliy xususiyatlarini ifodalovchi frazeologik birliklardan biridir. Mazkur ibora beqiyos quvonch, shodlik va xursandlikni bildiradi. Ma’nosi shunday izohlanadi: inson juda xursand bo‘lib, o‘z quvonchini hatto harakat bilan namoyon qilishi. Bu ibora o‘zbek xalqining hayotida katta ahamiyatga ega bo‘lgan shodiyonalar, bayramlar, muhim g‘alabalar yoki uzoq

² Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа” Языки русской культуры”, 1996.-222 с.

³ Маслова В.А. Человек в зеркале сравнение // <http://www.gumer.info/biblioter-Burs/Linguist/maslova/06/php>.

⁴Худойберганава Д. Матннинг антропоцентрик тадқиқи. – Тошкент.:Фан, 2013. – 6.97.

kutilgan orzu-havasning amalga oshishini ifodalovchi vosita sifatida ishlatiladi. Iborani lingvokulturologik jihatdan tahlil qiladigan bo‘lsak, o‘zbek milliy bosh kiyimi – do‘ppi azaldan xalq hayotining ajralmas qismi bo‘lib kelgan. U shunchaki kiyim elementi emas, balki insonning ijtimoiy maqomi, urf-odatlar va milliy qadriyatlarini ifodalovchi belgidir. Ayniqsa, xalqimiz orasida “do‘ppini boshdan tushirmaslik”, “do‘ppi tor kelmoq” kabi iboralarning mavjudligi ham uning o‘zbek madaniyatidagi ahamiyatini ko‘rsatadi. Iboralarning matn tarkibida kelishi esa matnning ta’sirchanligini oshiradi.

Lingvokulturologiya nafaqat til va madaniyat o‘zaro aloqadorligini o‘rganadi, balki milliy tafakkurning til birliklari orqali qanday namoyon bo‘lishini ham ochib beradi. Xususan, matnda aks etuvchi o‘xshatishlar, metaforalar va frazeologizmlar xalqning dunyoqarashi, tarixiy tajribasi va madaniy qadriyatlarini aks ettirishga xizmat qiladi.

References:

1. Теля В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа” Языки русской культуры”, 1996.- 286, 222-с.

2. Теля В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа” Языки русской культуры”, 1996.- 222-с.

3. Маслова В.А. Человек в зеркале сравнение // [http:// www gumer. Info/biblioter – Burs/Linguist/maslova/06/php](http://www.gumer.info/biblioter-Burs/Linguist/maslova/06/php).

4. Худойберганава Д. Матнинг антропоцентрик тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2013. – б.97.